

Durdona Sultanova
Teacher
Gulistan State Pedagogical
Institute

Durdona Sultanova
O'qituvchi
Guliston davlat
pedagogika instituti

Султанова Дурдона
Преподаватель
Гулистанский
государственный
педагогический институт

LEKSIKAGA OID TIZIMLI YONDASHUV

ANNOTATSIYA: Umuman leksik semantikani va xususan, leksik semantikani o'rganish hozirgi vaqtda bir qancha sabablarga ko'ra ayniqsa dolzarb va muhim muammo bo'lib ko'rinadi. Bunday tadqiqotning markazi, birinchi navbatda, so'zdir, "chunki u real voqelikning bir qismi aks ettirilgan maxsus mikrokosmosni ifodalaydi, shuning uchun leksik ma'noning mohiyati birinchi navbatda so'zning ob'ektiv mazmuni orqali ochiladi.

KALIT SO'ZLAR: semantik kategoriya, mikrokontekst, mikrotizim, leksik-semantik tizim.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЛЕКСИКЕ

АННОТАЦИЯ: Изучение лексической семантики в целом и лексической семантики в частности, в настоящее время представляется особо актуальной и важной проблемой по целому ряду причин. Прежде всего, в центре подобного исследования находится слово, «так как оно представляет собой особый микромир, в котором отражается какой-то кусочек реальной действительности, поэтому сама природа лексического значения выявляется прежде всего через предметное содержание слова, в его соотносительности с объективно существующим миром вещей, процессов, явлений»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семантическая категория, микроконтекст, микросистема, лексико-семантическая система.

SYSTEM APPROACH TO LEXICALOLOGY

ABSTRACT: The study of lexical semantics in general and lexical semantics in particular currently seems to be a particularly relevant and important problem for a number of reasons. First of all, the center of such a study is the word, “since it represents a special microcosm in which some piece of real reality is reflected, therefore the very nature of the lexical meaning is revealed primarily through the objective content of the word, in its correlation with the objectively existing world of things , processes, phenomena”

KEY WORDS: semantic category, microcontext, microsystem, lexical-semantic system.

Лексика – это целостное единство взаимообусловленных элементов. Слова в любом языке существуют не изолированно друг от друга, а в тесной связи, образуя системы, построенные на различных основаниях: семантико–грамматических (части речи), словообразовательных (словообразовательные гнезда), семантических (синонимы, антонимы, омонимы, семантические поля, Лексико-семантические группы и т.д.). Многие ученые выдвигали и разрабатывали идею системности лексики. Среди них А.А. Реформатский, Ю.Н. Караулов, О.Г. Скворцов, Т.Б. Крючкова, В.Г. Гак, А.А. Уфимцева и многие другие.

В содержательной структуре слова при исследовании системности лексики заключается в том, что они с полным правом могут служить основанием. Лексические единицы, образующие Лексико-семантическую систему языка, связаны отношениями тождества, сходства, противоположности и пр. Суть лексической системы состоит в иерархических связях и отношениях

составляющих ее языковых элементов и их совокупностей. Наглядным подтверждением системности лексики является принципиальная возможность свести всю несвободную сочетаемость к ограниченному количеству основных типов семантических категорий, лексических функций.

Лексические функции понимаются как набор универсальных смыслов, как регулярное значение метафорических сочетаний. Так, в словосочетаниях золото волос, золото лимонов, золото смеха лексема золото выражает стандартные смыслы «цвет», «блеск», «звон» в зависимости от микроконтекста, создаваемого вторым компонентом словосочетания, в котором лексема «золото» – первый компонент. Несвободные компоненты словосочетаний выражают стандартные смыслы; различия зависят от сочетания, в котором они функционируют.

Значение метафоризируемого слова включает в свою структуру такие компоненты, которые позволяют характеризовать одно и то же понятие с разных сторон, высвечивая те или

иные связи между понятиями. Роль собственно семантических и коннотативных признаков для объединения слов в определенной совокупности, функционируя в качестве лексических категорий. Системность лексики проявляется в закономерностях, регулярно повторяющихся отношениях ее единиц. Все взаимообусловленные элементы языка находятся в словарной системе в разнообразных отношениях друг к другу, определенным образом взаимодействуют между собой, образуя широчайший спектр Лексико-семантических объединений.

Заметим однако, что, взаимодействуя с Лексико-семантической системой, слово сохраняет свою индивидуальность, отличающую его от других в многогранной системе языковых отношений. Слово – предельная единица языка, оно многомерно, его значимость складывается из множества отношений данного слова к другим словам в разных аспектах и разных подмножествах и определяется не только языковыми факторами, но и экстралингвистическими (соотнесенность слова с предметным рядом и сфера общественного функционирования).

Анализ только отношений элементов не может, конечно, показать сущность самого языка, вскрыть внутренние диалектические

противоречия в системе языка. Но изучение связей между отдельными лексемами позволяет понять механизм функционирования языковой системы, в первую очередь, лексической. «Отличительной особенностью лексико-семантической системы является то, что единство системы... обеспечивается принципом интегрирования (суммарного накопления) единиц предельного членения (значений слов) в более сложные единства».

Поэтому, если мы анализируем отдельное слово или Лексико-семантическую систему в целом, путь исследования в обоих случаях лежит через Лексико-семантические подсистемы (микросистемы) – синонимические, антонимические и другие группы слов.

Лексика – самый подвижный уровень языка, который в наибольшей степени отражает изменения в различных сферах жизни: одни слова устаревают и уходят из языка, другие появляются или заимствуются. Словарный состав языка исчисляется многими тысячами слов. Однако, говорящий сравнительно быстро находит нужное ему слово. Объяснить это просто: человек обладает системностью лексики, которая упрощает поиск. Говорящий подыскивает необходимое слово не во всем словарном составе языка, а в рамках небольшой его части –

синонимического ряда, семантического поля, лексико-семантической группы, на которую ориентирует конкретная ситуация и логика мышления. Большинство исследователей, рассматривающих лексику как часть языка, определяют её как систему, которая имеет свою специфику, объясняемую природой и составом единиц.

Русский семасиолог М.М. Покровский, один из первых осознавший системный характер лексики, писал, что «слова и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью, но соединяются в нашей душе независимо от нашего сознания в различные группы, и основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность по основному значению».

Системность лексики проявляется в самом характере употребления лексических единиц, где наблюдаются определенные закономерности, например, антонимы могут употребляться в одних и тех же контекстах, то же – у синонимов.

Таким образом, в современном языкознании утвердился взгляд на лексику как на систему систем. Он нашел выражение в признании факта существования в языке различных групп слов, противопоставленных по значению, форме, степени сходства форм и значений; по характеру отношений, которые складываются

между словами, образующими ту или иную группу и т. д.

Для обозначения совокупности слов и выражений, словообразовательных и грамматических категорий, определяющих семантические группировки и смысловые отношения слов, используется термин Лексико-семантическая система.

Лексические проблемы любого языка интересовали специалистов с самого начала зарождения лингвистики как научной дисциплины. Разными исследователями неоднократно делались попытки систематизации и системного описания лексики. Вопрос о том, системна ли лексика, занимает умы лингвистов не одно десятилетие. При этом стоит отметить, что «в общем смысле под системой понимается совокупность элементов, связанных внутренними отношениями, и при этом свойства любой системы, что надо обязательно отметить, не являются простой совокупностью свойств входящих в нее элементов, в системе проявляется так называемый «эффект системы», при котором система как таковая обретает новые свойства, которых лишены по отдельности входящие в нее элементы».

По мнению И. П. Слесаревой, «лексика является системой, то есть такой организацией, единицы которой взаимообусловлены и взаимозависимы в содержательном плане. Однако, в

лексике выделяются срезы, различающиеся степенью системности, то есть степенью упорядоченности отношений между образующими данную область словами.

В настоящее время системные свойства лексики уже давно не вызывают сомнений большинства специалистов. В частности, Ю.Д. Апресян отвечает на вопрос о системности лексики положительно. Исследователь приводит два взаимодополняющих определения системы: 1) «множество объектов образует систему, если для их полного и неизбыточного описания требуется меньшее число элементов»; 2) «множество объектов образует систему, если они могут преобразовываться друг в друга по регулярным, достаточно общим правилам». Значит, система – это возможность экономного описания объектов и возможность их взаимопревращений. По мнению Ю. Д. Апресяна, лексика представляет собой систему, так как мы располагаем семантическим языком с меньшим числом элементов, чем число единиц в данном естественном языке.

Из представления о языке как системе естественным образом вытекает и представление о системности его ярусов, в том числе и лексики. Значительный вклад в описание лексики как системы принадлежит Л.В. Щербе. Словарный состав каждого

языка образует, по мнению Л.В. Щербы, «единую сложную ткань, единую систему, элементы которой связаны определенными смысловыми отношениями, систему слов, из которых по правилам грамматики и самой лексики и строится наша речь с ее синтагмами.

Лексика – самая сложная часть языка, а количество ее элементов столь велико и разнообразно, что системность часто ставится под сомнение. Тем не менее, системность лексики существует, слова в языке существуют не изолированно, а в определенных отношениях друг с другом. Каждое слово в любом языке связано сложными и разнообразными отношениями с другими словами, причем связь эта может основываться на сходстве или различии выражения и содержания.

Список литературы

1. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология. Вопросы терминологии. – М.: Издательство АН, 2000. – 101 с.;
2. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. – М.: Едиториал УРСС, 2010. – 360 с.;
3. Скворцов О.Г. Методы исследования лексических систем. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2001. – 142 с.;
4. Крючкова Т.Б. Особенности формирования и развития общественно–политической лексики и терминологии. – М.:

- Издательство «Наука», 1989. – 151 с.;
5. Гак В.Г. Языковые преобразования: некоторые аспекты лингвистической науки в конце XX века. От ситуации к высказыванию. – М.: Либроком, 2009. – 368 с.;
 6. Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: Ком Книга, 2010. – 286 с.
 7. Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: КомКнига, 2010. – С. 43.
 8. Покровский М.М. Семасиологические исследования в области древних языков. – М., 1986. – С. 82.
 9. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика // Избранные труды. – М., 1995. Т. 1. – С. 55, 118.